

ОСОБЕННОСТИ ПУНКТУАЦИОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА (РЕКЛАМА ТОВАРОВ, РЕКЛАМА УСЛУГ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА – НА ВЫБОР)

Ф. Холматов

Дж ГПУ им. А. Кадыри
преподаватель

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10403957>

Аннотация: Представлен анализ Особенности пунктуационного оформления рекламного текста использования разделительных параграфов в пунктуационном оформлении современной русскоязычной рекламы реклама товаров определен их структурно-семантический и прагматический функционал в рекламном тексте.

Ключевые слова: реклама товаров, бизнес, текст, образ, выделенность, пунктуация, параграфема.

Современная реклама, являясь продуктом эпохи индустриализации и научно-технического прогресса, прочно заняла свое место в сфере массовой коммуникации. С помощью рекламы происходит процесс социально-экономического воздействия на общество, что достигается посредством распространения научных, экономических и политических идей, определяющих стиль жизни конкретного социума. Сферой функционирования рекламы является вся инфраструктура современной экономики, политики и бизнеса, ориентированная на формирование и удовлетворение материально-физических и социально-идеологических запросов общества, а темой рекламы целенаправленное описание некоторых фактов действительности в зависимости от поставленных рекламодателем задач. Механизм рекламного воздействия тщательно изучается специалистами различных профилей: психологами, медиками, математиками, экономистами, лингвистами, юристами. Рассматривая различные аспекты рекламы, все они единодушно признают её одним из самых мощных средств воздействия в сфере массовой коммуникации. Создав собственную индустрию, реклама привлекает к своему бизнесу людей искусства, ученых, политиков, бизнесменов.

«Под рекламой в настоящее время принято понимать систему мероприятий по продвижению и сбыту товаров и по организации общественного мнения в нужном для рекламодателя направлении с помощью средств массовой информации». Это определение нуждается в некотором уточнении. Во-первых, оно не учитывает тот факт, что существует некоммерческая реклама - реклама, посвященная социальным проблемам (борьба с голодом, насилием, СПИДом, поддержка пенсионных фондов, благотворительных мероприятий, движения «зеленых» и т.д.), а также, реклама социально-идеологическая, призванная воздействовать на социально-политические убеждения членов общества, формировать их, культивировать определенный стиль и образ жизни. Во-вторых, реклама распространяется не только через средства массовой информации. Она пользуется услугами почтовой связи, размещается на транспорте, распространяется на улице или на различных социальных мероприятиях (торгово-промышленных ярмарках, презентациях, выставках, симпозиумах, конференциях). Учитывая вышеизложенное, определим рекламу как комплекс мероприятий, направленных на достижение материального (совершение покупки) или идеального

(изменение в системе взглядов) эффектов с целью формирования и удовлетворения экономических, информационных и социально-политических запросов определенной части общества с помощью различных средств социальной связи.

Реклама в письменных источниках - один из основных источников информации в современных сверхкоммуникативных обществах. Согласно Американской маркетинговой ассоциации, «реклама - это распространяемая в определенной форме информация неличного характера о товарах, услугах, идеях и начинаниях, предназначенная для группы лиц (целевой аудитории) и оплачиваемая определенным спонсором». Цель рекламы - повлиять на сознание потенциальных потребителей, склонить их к приобретению товара или услуги.

В сверхкоммуникативном обществе на фоне мощного информационного шума наилучшим способом донесения рекламной информации до адресата является сообщение, оптимальное по степени сложности восприятия: оно не должно быть ни сверхпростым, ни сверхсложным. Степень сложности восприятия рекламного текста зависит от многих факторов, прежде всего, от его структуры. Структура любого письменного текста, в том числе и рекламного, в значительной степени определяется его пунктуацией. Узкое понимание пунктуации (лингвистическая пунктуация) сводится к традиционным знакам пунктуации, или знакам препинания. Широкое понимание (типографская пунктуация) предполагает включение в пунктуацию и так называемых параграфем: маркера, пробела, шрифтового выделения, подчеркивания, перехода на другую строку и т. п.

Газетная реклама позволяет донести до потребителя информацию не только о видах товаров и их положительных свойствах, но и цене, месте продажи, возможных скидках и т. д.

В настоящее время количество периодических изданий является достаточно большим, причем они имеют различную направленность: от газет бесплатных объявлений до изданий для целевой аудитории (пенсионеров, молодежи и др.), то есть газеты охватывают достаточно многочисленную и разнообразную аудиторию. При этом разнообразны не только общероссийские, но и региональные газеты, которые имеют значительный тираж и, следовательно, доходят до большого количества потенциальных потребителей товаров и услуг. Кроме того, газетная реклама оперативна и является достаточно «демократичной» благодаря экономичности, что позволяет обращаться к данному виду рекламы представителям малого и среднего бизнеса. К недостаткам газетной рекламы можно отнести кратковременность существования, низкое качество воспроизведения, незначительность аудитории «вторичных читателей», а также отрицательное отношение к рекламным объявлениям, обусловленное тем, что зачастую коммуникация происходит в условиях, которые можно определить как неблагоприятные (исключением можно считать рекламу в специальных газетах и так называемые рубричные разделы, к которым обращаются заинтересованные в поиске конкретных услуг и товаров потребители).

Для текстов, основной задачей которых является привлечение внимания, важную роль играют такие их качества, как заметность и различаемость. Заметность и различаемость текста достигается путем использования в нем крупного размера шрифта (кегля), цветового выделения, отбивки, выделенного начертания, изменения

рисунка знака и положения на строке. Всякое нарушение ритмической структуры текста привлекает внимание, создает у читателя определенное настроение, образ и отношение к предмету текста. Это облегчает процесс выборочного чтения, т.к. помогает увидеть главное. Все способы создания выделенного текста особенно важны для рекламных сообщений. Рекламный текст «действует на наше сознание не просто как последовательность букв, но как образ. Можно сказать, что это самый видимый из всех типов текста». Превращение текста в образ означает, что он имеет непривычный вид и не воспринимается читателем на подсознательном уровне. «Если человек видит (читает) не то, на что он рассчитывал, это обязательно остановит его внимание». Превращение рекламного текста в образ достигается, прежде всего, за счет использования средств нетрадиционной пунктуации - разделительных параграфов.

Разбиение рекламного текста на отдельные блоки информации обосновано замыслом, который в них вкладывается. У каждого блока информации рекламного текста свой смысл, свое предназначение. Необходимое условие существования любого объекта - границы, отделяющие его от других объектов, выделяющие его. Всякая граница образуется соответствующими специализированными элементами объекта. В случае текста такими элементами выступают разделительные параграфы.

В условиях снижения общей речевой культуры и демократизации языковых норм эффективность рекламы связывается с увеличением роли невербальной информации в рекламе. С этой целью стараются передать смысл и замысел рекламы графическими средствами нетрадиционной типографской пунктуации.

References:

1. Бабина 2015 — Бабина Л. В. Особенности рекламного плаката, публиковавшегося в 50-е годы XX века в журнале «Огонек», как полимодального текста // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 1. С. 29-33. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=22662408>.
2. Ильясова, Амири 2015 — Ильясова С.В, Амири Л.П. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы. М.: Флинта: Наука, 2015.
3. Ильясова, Амири 2018 — Ильясова С.В, Амири Л.П. Язык СМИ и рекламы: игра как норма и как аномалия: монография. М.: Флинта: Наука, 2018.
4. Рябиничева 2017 — Рябиничева Д.В. Жанр плакатного лозунга и рекламы в творчестве Владимира Маяковского 1920-х годов: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2017. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01006658801>.
5. Скнарев 2015 — Скнарев Д. С. Языковые средства создания образа в рекламном дискурсе: семантический, прагматический, маркетинговый аспекты: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Челябинск, 2015. URL: <http://cheloveknauka.com/yazykovye-sredstva-sozdaniya-obraza-v-reklamnom-diskurse-semanticheskiiy-pragmaticheskiiy-marketingovyy-aspekty>.